

Infini Innováció Kft.

Termékismertető kiadvány

„Lépj a jövőbe”

Tartalom

- Bevezető
- A gyártás
- Szállítás
- Összeszerelhetőség
- Technológiai újítás
- Erős
- Hiánypótló
- Környezetbarát

Bevezető

Vállalkozásunk a GINOP-2.1.7-15 elnyert pályázati konstrukció keretében egy újszerű, környezetbarát technológiával előállított, flexibilis, stadionok küzdőterének borítására alkalmas, nagy teherbírású járólaprendszer prototípusának fejlesztését és gyártását tűzte célként maga elé. Mostanra a különböző technológiai kihívásokat legyőzve büszkén állíthatjuk, hogy sikerült létrehoznunk egy, a piacon még nem elterjed, így Európa szinten is hiánypótló többfunkciós, technológiailag fejlett eljárásokkal előállított járólapendszert. Kiadványunk arra hivatott szolgálni, hogy minél szélesebb körben ismertesse a terméket potenciális vásárlóinkkal.

Kinek csináljuk?

Olyan rendezvényeket lebonyolító cégek számára hoztuk létre az URBANINNO-t, akik kapacitásaikat, és szakértelmüket tekintve is hivatottak tömegrendezvények lebonyolítására, ám az eddigi technológiák nem tették lehetővé, hogy a rendezvényeik helyszínéül füvesített, gondozott terület (pl. stadionok küzdőtere) szolgáljon. A tömegrendezvények során keletkezett kertészeti és rendezvényminőségi károk következtében felmerülő nehézségek kiküszöbölésére hoztunk létre egy a modern technológiákkal előállított, környezet – és nem utolsósorban rendezvénybarát terméket.

Ismerje meg az URBANINNO-t, hogy új szintre léphessen a nagyszabású szórakoztatás világában!

1. A gyártás

A prototípusfejlesztés során a polimertechnika legmodernebb alapanyagai

- mátrix anyagok,

mikroméretű erősítőanyagok,

nanorészecskék,

égésgátló szerek,

stabilizátorok,

pigmentek-

közül kiválasztjuk a megvalósítandó terméknek legmegfelelőbb összetételt

-nagy terhelhetőségű kompozit szerkezet, kis sűrűség, jó UV állóság, jó hideg- és melegtűrés, újrahasznosíthatóság és újrahasznosított anyagok felhasználása-

Ezzel párhuzamosan kidolgoztuk a járólap rendszer elemeinek geometriáját a kidolgozott vevői és telepítői követelményrendszer alapján, melyek a következők:

-megfelelő terhelhetőség

- stabilitás, csúszásgátoltság, burkolt felület

- fű, gépészet, jég – megóvása

- robosztus konstrukció

- gyors, biztonságos telepíthetőség

- jó szállíthatóság

- sérült elemek újrahasznosíthatósága-

Mindezt követte a fröccsöntés szimuláció, mely segítségünkre volt a legjobb minőségű termék elkészítésében. A kifejlesztett prototípus geometriájának és a fröccsöntés szimuláció eredményeinek megfelelően készült el a prototípus alakadó formája, valamint a prototípus összeépítéséhez szükséges hegesztő berendezés és készülékek. Az alakadó forma felhasználásával fröccsöntéssel készültek el a prototípus elemei, melyeket az egyedi hegesztő berendezéssel állítottunk össze funkcionális termékké. A prototípus terméken a felhasználás során kritikus tulajdonságok meghatározásának érdekében anyag- és funkcióvizsgálatokat hajtottunk végre, biztosítva ezzel a piacra vitel utáni tartós felhasználás sikerességét.

A tervezés során figyelembe vettük a biztonsági tényezővel korrigált maximális terhelhetőséget (gyalogosan járható, targoncával járható és teherautóval járható, erősített kivitel tervezése). A méretezés során pedig a különböző nedvességű talajok különböző állapotát figyelembe véve, a legrosszabb terhelési esetben is helytálló termékgeometriát határozzunk meg. A kidolgozott geometrián MoldFlow programban fröccsöntésszimuláció elvégzése a meglövési pontok számának és helyének meghatározásához, a megfelelő minőségű termék gyártására képes elődeformált alakadó forma üreg geometriájának meghatározása céljából.

Így jött tehát létre a termék, mely minden rendezvényszervező cég számára új dimenziókat nyit meg, hiszen amellett, hogy szállítása és raktározása a maximális helytakarékoság jegyében történik, esztétikailag is kifogásolhatatlan.

2. Szállítás

A termék szállítása a hozzá hasonló funkciókkal rendelkező járólappal ellentétben nagy mértékben hely- és költséghatékonyabb, ugyanis az ergonomikus, és rugalmas kialakításának köszönhetően kis helyen is elfér. Ennek következtében a logisztikai folyamatok tehermentesülnek és a helykihasználtság optimalizálódik. A termék súlyából kifolyólag kisebb teherbírású eszközökön is szállíthatóvá válik akár nagytételben is. A tervezés során maximális odafigyeléssel jártunk el, hogy az URBANINNO szállítási szempontból is minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után. A termék környezetre való hatásainak összegzése során a felmérések kimutatták, hogy 90%-ban sikerült visszaszorítanunk a környezetkárosító anyagokat egészen a gyártás megkezdésétől a felhasználás helyszínére való szállításon át a telepítés közben környezetterhelés minimalizálásáig.

A gazdaságos szállíthatóságot az alacsony önsúly, jó palettázhatóság, alkalmazkodása a szabványos raklap- és a raktérméretre való igazodás biztosítja.

A szállításhoz szükséges logisztikai eszközök és a telepítéshez szükséges ergonomikus célszerszámok tervezése mind egy célt szolgáltak:

minimalizálni a környezetre káros hatású folyamatokat.

3. Összeszerelhetőség

Az URBANINNO-t úgy terveztük, hogy se az összeszerelése se a szétszerelése ne okozzon problémát a szervező cégek számára. Szerettük volna, ha a rugalmas, könnyű borítás éppen olyan gyorsan

biztosítaná a megfelelő talajt a lábunk alatt, mint ahogyan a helyszínre került. Termékünk, mivel elsősorban a szórakozáshoz biztosít biztos talajt, összeszerelése hasonlóképp történhessen.

A gyors és hatékony szerelhetőséget a minél kevesebb kötőelem alkalmazása biztosítja, mivel az URBANINNO robosztus, gyorsan kialakítható, a felhasználás során stabil, majd gyorsan oldható kötési módon került kialakításra.

Képzeljük csak el gyermekkorunk puzzle játékait...

4. Technológiai újítás

Az URBANINNO hiánypótló termék a piacon. Azért hoztuk létre, mivel a jelenleg elérhető borítások különböző okok miatt nem védik meg egyidejűleg a drága fűvet és a gépészetet is. Ez a piaci igény arra ösztönöz minket, hogy kifejlesszünk egy olyan speciális stadionborítást, aminek gyártásával és terjesztésével egy olyan problémára nyújtunk megoldást, amit mindenféle stadionnál nyugodt szívvel fognak használni akár Magyarországon, akár külföldön.

A legkülönbözőbb rendezvények alapjául szolgálhat:

- Fesztiválok
- Stadionokban rendezett tömegrendezvények
- Iskolai ünnepek
- Esküvők stb.

A termék az előzetes várakozásnak megfelelően versenyképes, így az általunk elérhető területek Közép-Európában illetve akár távolabb is potenciális piacként foghatók majd fel a jövőben.

Termékünk egyszerűségében rengeteg lehetőség rejlik. Felhasználásának csak a képzelet szabhat határt.

5. Erős

Tervezésünk során elsődleges szempont volt a termék időállóságának biztosítása. Korszerű gyártástechnológiánk lehetővé tette, hogy az URBANINNO ellenálljon minden külső környezeti hatásnak.

Rugalmas kialakítása törésbiztossá teszi, így a korrigált maximális terhelhetőség kialakítása során szem előtt tartottuk az esetlegesen közlekedő tehergépjárműveket is. Teherbírását így sem a rendezvényeken résztvevők száma, sem az építési munkálatok során közlekedő gépek nem befolyásolják.

Az URBANINNO tervezése során összeilleszthetőségét tekintve arra törekedtünk, hogy elkerülhető legyen az elemek szétcsúszása valamint felpúposodása is. Erre azért van szükség, hogy ha maximális teherbírását kihasználva alkalmazzák a terméket, a keletkező szinteltolódások kiküszöbölésével a balesetek majdnem 100%-ban elkerülhetőek.

Az URBANINNO egy teljesen korszerű technológiával készült. Anyaga olyan polimer adalék- és erősítőanyagokból áll, melyek a már piacon lévő termékekkel szemben jóval könnyebb felhasználást és súlyt biztosítanak.

6. Hiánypótló

A piacon jelenleg elérhető ideiglenes járólapok műszaki színvonala viszonylag alacsony. Az alkalmazott alapanyag jellemzően polietilén, vagy vegyes, újra feldolgozott műanyag, aminek kis szilárdsága és rugalmassági modulusza miatt nagy falvastagságokat alkalmaznak a termékekben a megfelelő terhelhetőség eléréséhez, ami nagyon nagy terméktömeget eredményez. A panelek rögzítési módja jellemzően két részre osztható: kis terhelésű panelek esetén egyszerű bepattanó kötések alkalmaznak, aminek oldása gyakran a lebontáskor nehézkes és a paneleket sem rögzíti megfelelően különösen extrém szituációkban (nagy esőzések, laza talaj, túlterhelés esetén). Nagy teherbírású paneleknél gyakran fémkatrészeket tartalmazó bonyolult, mozgó inzerteket alkalmaznak a rögzítő mechanizmusokban, melyek előállítása költséges, további szerelési lépést igényelnek és megnehezítik az újrahasznosítást. A jelenleg elérhető panelek jellemzően szürke vagy fekete színezésűek annak függvényében, hogy fűre vagy talajra helyezik őket. További lényeges hátrányuk, hogy nem tudják maradéktalanul ellátni feladatukat, a gyeper és a gépészet is megsérülhet jellemzően a telepítés és néha a használat során, amiknek javítása, pótlása komoly költségvonzattal és időkieséssel járhat a megrendelők számára. Míg a jelenlegi termékek elsősorban az olcsó előállításra és a terhelhetőség biztosítására koncentrálnak,

az URBANINNO létrehozásakor a legmodernebb polimer adalék- és erősítőanyagok eddig ilyen téren még ki nem aknázott lehetőségei kerültek kihasználásra.

7. Környezetbarát

A legfontosabbat hagytuk utoljára.

Az URBANINNO létrehozásakor a legfontosabb szempont a széleskörű alkalmazhatóság mellett természetesen a környezetvédelem volt. Mind a gyártási technológiák kiválasztásakor, mind a végleges termék prototípus előállításakor a legfontosabb a környezetbarát megoldások alkalmazása volt.

Szerettük volna, ha az előállítással minél több energiát tudunk megtakarítani. Örömeinkre szolgál bejelenteni, hogy a környezetkárosító anyagok visszaszorítási aránya 90% lett.

A teljesen újszerű előállítási folyamatok kidolgozása mind a környezeti szempontokat szolgálták. Így mind anyagválasztásban, mind a végleges funkcióban arra törekedtünk, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló területek megóvása legyen a cél.

Az URBANINNO:

könnyű, így mechanikusan sem árt a talajnövényzetnek

törésálló, így számtalanszor újra felhasználható

elemei elhasználódás után is újrahasznosíthatóak

a talajnövényzet fotoszintetizálása biztosított

légáteresztő, így a talajnövényzet légzése is biztosított

UV álló

időjárás álló

újrahasznosított nyersanyagokból készült

a sérült termékeket visszagyűjtjük és újra felhasználjuk a gyártás során

A termék életciklusa végén érvénybe léptetjük az újrahasznosítási tervünket, melynek segítségével a körforgásba való visszaintegrálása zökkenőmentesen végrehajtható.

„A leghatékonyabb stratégia nem csak lépést tartani a változásokkal, hanem magunkévá tenni a trendeket.” /Marcel Danesi/

Budapest, 2021.07.30.

Infini Innováció Kft.
1051 Bp. Szent István tér 11/B II.em.
Adószám: 23077582-2-41
Bank sz. sz.: 12010059-01333036-00100006

Péter Ágnes

Infini Innováció Kft